

9º seminário docomomo brasil

interdisciplinaridade e experiências em documentação e preservação do patrimônio recente

brasília . junho de 2011 . www.docomomobsb.org

**Articulaciones entre enseñanza, investigación y extensión para el
conocimiento y registro de la arquitectura moderna:
una experiencia en la Universidad Nacional de Tucumán,
Argentina**

Olga Paterlini de KOCH ^{*}, Nancy MOZZI ^a, Susana VILLAVICENCIO ^b, Virginia RUSH ^c, Laura
CUEZZO ^d, Luis BRUNA ^e, Gabriela Neme ARAUJO ^f

INTRODUCCIÓN

En el Instituto de Historia y Patrimonio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán se desarrollan tareas de docencia, investigación y extensión en la disciplina Historia de la Arquitectura y del Urbanismo con orientación hacia la conservación, restauración y gestión del patrimonio urbano y arquitectónico.

El Instituto está integrado por tres materias: *Historia de la Arquitectura I*, *Historia de la Arquitectura II* e *Historia de la Arquitectura III*. Su objetivo general es promover la formación del futuro Arquitecto en su observación reflexiva, capacidad analítica y desarrollo del juicio crítico, a través del conocimiento de la historia de la arquitectura. Además, en el Instituto se dicta la Maestría en Historia de la Arquitectura y del Urbanismo Latinoamericano en la que se profundizan todos estos aspectos, con énfasis en profundizar el conocimiento de la historia regional y de métodos de investigación-acción que permitan realizar la transferencia al campo del desarrollo.

Luego de 50 años de trabajo ininterrumpido, el Instituto es el referente académico en todas las tareas vinculadas a la protección del Patrimonio Urbano Arquitectónico de las provincias del Noroeste Argentino (Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca y Santiago del Estero).

Como docentes de la asignatura *Historia de la Arquitectura III*, de la Maestría e investigadores de la Arquitectura Moderna, en el Programa CIUNT con el tema “*El Patrimonio urbano-arquitectónico de los siglos XX y XXI del NOA: su aporte al espíritu de la modernidad y a la identidad regional y su rol como dinamizador del desarrollo social y económico contemporáneo*”, se han desarrollado en los últimos ocho años estrategias de articulación entre la docencia, la investigación y la extensión destinadas a promover el conocimiento y conservación del Patrimonio Urbano Arquitectónico Moderno de las

provincias del NOA, primero entre los alumnos de grado, luego entre los de postgrado y finalmente entre los ciudadanos en general.

1.EL JUICIO CRÍTICO Y LA FORMACIÓN DEL ARQUITECTO

Las materias de la disciplina de los primeros años de la carrera tienen como objetivo comprender la interrelación existente entre el medio cultural y la concreción arquitectónica y entrenar al estudiante en el abordaje de análisis metodológicos. El acento está puesto en la descomposición analítica para comprender los componentes que integran la obra de arquitectura y sus relaciones con el contexto, situación que se integra al finalizar el ejercicio. En el caso de Historia III el acento está puesto en la valoración de los componentes y sus relaciones. Siguiendo los principios de la crítica, la actividad se orienta a identificar los valores, indicando, en el caso de la obra arquitectónica, por qué tiene determinado valor al estar constituida de determinada manera.

El estudiante es incentivado en esta fase, a emitir un *juicio con opinión fundamentada*, lo cual le significa develar las raíces y antecedentes, las teorías, los métodos y posiciones que están implícitos en el objeto. Esta actividad se dirige en dos direcciones: hacia el pasado, en una lectura que reconstruye las influencias y genealogías de la obra, y hacia el presente, donde se extiende la interpretación de los valores, en nuestro caso, para considerar su validez en el momento en que el estudiante de arquitectura toma decisiones para concretar sus diseños. Respecto de último punto se desarrolla un trabajo práctico dirigido a reconocer, relevar y comprender la arquitectura moderna y contemporánea local y a evaluar sus aportes al Movimiento Moderno

2.APROXIMACIÓN A LA ARQUITECTURA DEL NOROESTE ARGENTINO

La asignatura *Historia de la Arquitectura III* es la última materia del ciclo de grado; corresponde al cuarto año de la carrera y se dicta para un promedio de 250 estudiantes por año. Tiene como fin desarrollar en el alumno la opinión independiente y fundamentada, entendiendo que se trata de una herramienta útil para la autocrítica al momento de diseñar y construir.

La materia orienta el dictado de sus contenidos hacia la comprensión de la arquitectura y el urbanismo de los siglos XX y XXI, estructurados según cinco temas prioritarios, a los que agrega una introducción sobre la Arquitectura y el Urbanismo del siglo XIX, como síntesis de lo que ha sido visto en años anteriores y en Teoría de la Arquitectura.

Los temas del programa son:

- a) Introducción: Urbanismo y Arquitectura del siglo XIX
- b) El Movimiento Moderno (1918-1950)
- c) La arquitectura Moderna Tardía (1945-1975)
- d) La arquitectura Posmoderna (1975-1990)
- e) Nuevas Tendencias (1990-2010)
- f) La Modernidad Apropriada latinoamericana

El dictado de cada tema se aborda vinculando la Teoría, la Enseñanza y la Producción urbano-arquitectónica, enfoque que se comprende inserto en el contexto social, político, económico y artístico del período. La estrategia operativa incluye clases magistrales, exposiciones de carácter teórico – práctico, ejercicios de valoración crítica y de análisis de diferentes ejemplos representativos de cada uno de los temas prioritarios.

A partir de 2004 se incorporó a los Trabajos Prácticos una actividad complementaria enfocada al registro, análisis y valoración de la *arquitectura local*. El objetivo se centró en abrir el camino al estudiante para el conocimiento y valoración de lo propio, evaluando la incidencia de los movimientos internacionales en el quehacer profesional de la región. Ello le permitió re-encontrarse con su medio y con su tiempo, comprender el desarrollo de la práctica profesional y conocer los recursos y restricciones que han orientado el desarrollo de la arquitectura.

Esta nueva experiencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje se basó en:

- a. Proporcionar al estudiante un camino apropiado para el conocimiento de la arquitectura de la región del NOA a partir de los años 20 y generar una Base de Datos sobre la Arquitectura Moderna en Tucumán.
- b. Integrar al estudiante en la realización del «*Inventario de la Arquitectura Moderna en las provincias del NOA entre los años 1950-2010*», trabajo que se vincula al Proyecto de Investigación
- c. Completar la formación del estudiante en el campo de la crítica, al facilitarle la experimentación del mundo real de la arquitectura por el contacto directo con la obra producida y la relación con el profesional actuante y los usuarios pues, de acuerdo con Montaner: *conocimiento, metodología, capacidad analítica y de síntesis junto con sensibilidad, intuición y gusto, se conjugan en el proceso operativo de la crítica* (Montaner, 1999).

2.1. OPERATIVIDAD

9º seminário docomomo brasil

interdisciplinaridade e experiências em documentação e preservação do patrimônio recente
brasília . junho de 2011 . www.docomomobsb.org

Los estudiantes (cuyo número varía entre 250 y 350 por cohorte) se agrupan por afinidad en grupos de tres personas. Entre 10 y 12 grupos componen una Comisión dirigida por 1 o 2 Auxiliares de la Docencia o 1 Jefe de Trabajos Prácticos, según la experiencia de cada uno. El trabajo lo realiza el grupo pequeño y luego se formaliza una reunión de tipo Taller en la cual se exponen los avances y se reflexiona al respecto, como una práctica de enseñanza donde todos aprenden a través de la experiencia propia y la de los otros. En este proceso se hizo Registro, Análisis y Valoración de las obras de arquitectura con tres estrategias diferentes. El trabajo realizado debe entregarse al Docente, quien hace una medulosa corrección y luego devuelve este material al grupo para su ajuste.

**ESTUDIANTES EN
PROCESO DE TRABAJO**

Temáticamente, se abordó el trabajo apelando a tres estrategias. Entre 2004 a 2006 se trabajó sobre los arquitectos y sus obras; en 2007 se seleccionó un tipo arquitectónico con dos categorías funcionales (edificio en torre para vivienda colectiva en altura y oficinas); en 2008 se analizó la arquitectura estatal y en 2009 sólo el equipamiento escolar. Ese año se interrumpió la actividad con los estudiantes de Historia de la Arquitectura III para continuarla

con un grupo selecto que se inscribió para hacer una Práctica Profesional Asistida, experiencia que se repetirá durante el 2do cuatrimestre de 2011.

1) **Estudio de un Arquitecto de Tucumán y de tres de sus obras.** El profesional fue asignado por la Cátedra al grupo integrado por tres estudiantes. La selección de los profesionales se realizó a través del Padrón de afiliados del Colegio de Arquitectos, estableciéndose una formal relación con ellos previo al encuentro con los estudiantes. Los estudiantes le hicieron una Entrevista, preparada previamente por los docentes. La intención era que pudieran entablar un conocimiento más directo con el profesional. El arquitecto aportó su Curriculum Vitae e información complementaria y enriquecedora para el desarrollo del trabajo. En varios casos hicieron juntos las visitas y la selección de tres de sus obras, las que luego fueron registradas, analizadas y valoradas por los estudiantes. El trabajo incluyó la elaboración de una ficha de registro. Hasta 2009 se utilizó la ficha de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, con la cual el equipo de Cátedra había trabajado con anterioridad. Durante el año 2010 se inició la utilización de la Ficha del DOCOMOMO con los estudiantes de la Práctica Asistida, sin mayores resultados. En 2011 se está aplicando esta ficha en todos los ejemplos de Historia III. En todo momento se incentivó la sistematización del material relevado en soporte digital, lo que no siempre fue logrado. Los estudiantes procesaron y evaluaron el material obtenido y lo presentaron públicamente, a la manera de un Taller en su Comisión de Trabajo de la Cátedra.

Proceso realizado:

- Búsqueda en archivos públicos o privados de material original.
- Visita a la obra. Toma de fotografías
- Verificación del material.
- Análisis. Trabajo de valoración en laboratorio.
- Elaboración de la Ficha Registro.

9º seminário docomomo brasil

interdisciplinaridade e experiências em documentação e preservação do patrimônio recente
brasília . junho de 2011 . www.docomomobsb.org

Fotografías y estudios realizados por los estudiantes

Análisis y valoración

Ejemplo de aplicación de la ficha de registro CNMMLH

9º seminário docomomo brasil

interdisciplinaridade e experiências em documentação e preservação do patrimônio recente

brasília . junho de 2011 . www.docomomobsb.org

estudiantes; el equipo estatal había desarrollado desde 2004 prototipos básicos que pudieron adaptarse a diferentes condiciones contextuales, tanto desde lo natural como desde lo cultural, lo que dio como resultado una excelente producción de arquitectura escolar. Siendo este uno de los temas clásicos de la enseñanza en el Taller de Arquitectura, la actividad resultó muy pertinente en la formación de los estudiantes.

3.RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA

Según la valoración realizada por los mismos estudiantes, a través de la encuesta que realizamos cada año sobre la actividad en la materia, se observa que la experiencia produjo una particular satisfacción. En lo que respecta a la Cátedra, permitió tomar contacto con las demandas de la sociedad, las características de la construcción local en los últimos 50 años y el desarrollo de la profesión.

Por otro lado, el material recopilado y digitalizado nos ha posibilitado avanzar en el Inventario y catalogación de obras y arquitectos a partir de 1950. Este material, para su inclusión definitiva en el *Inventario de la Arquitectura Moderna de las provincias del NOA, entre los años 1950-2010*, está siendo optimizado, supervisado y verificado por los investigadores formados del Instituto. Finalmente, hemos avanzado en la elaboración de un pre-diagnóstico sobre las características de la producción arquitectónica en el medio.

A cinco años de implementada esta experiencia, podemos acreditar que los estudiantes han revisado los legajos y archivos de más de 150 profesionales del medio y evaluado más de 350 obras de arquitectura, experimentando *in situ* sus valores arquitectónicos, entrevistado a los usuarios y a los autores de las obras, tanto del sector privado como del sector público. Entre los resultados obtenidos cabe destacar la vinculación del estudiante con la producción local, con los profesionales, con los organismos estatales y con las fortalezas y debilidades del ejercicio profesional en nuestro contexto y el fortalecimiento de los vínculos entre los profesionales egresados y la universidad.

Si analizamos algunos de los resultados obtenidos respecto de la producción arquitectónica en San Miguel de Tucumán y su área metropolitana, considerando sólo el material del 2004 al 2006, observamos que entre 299 obras, el 50,16% corresponde a viviendas unifamiliares y el 19,06% a edificios de vivienda colectiva. En tercer lugar se puede citar la construcción de edificios para oficinas, con sólo 5,68%, mientras que edificios destinados a equipamiento comunitario para deportes, educación, bancos u otras instituciones, no supera el 1,5% en forma separada. Cuando esta información se cruza con otros datos del contexto y con la imagen de la ciudad hasta el año 2006, se comprenden algunas de las causas que ocasionaron su descalificada situación

Otra variable ha sido analizar la localización geográfica de las obras. En la ciudad capital está localizado el 59,04% del total de lo construido y en el municipio de Yerba Buena que ha duplicado su población en el último período intercensal transformándose en el sector que mayor apetencia inmobiliaria ha despertado, se ha materializado una producción equivalente a la mitad. Las dos villas veraniegas –Tafí del Valle y Raco- también han tenido una fuerte evolución, aunque sus valores no resultan tan representativos, oscilando entre 8,19% para la primera y 2,04% para la segunda. En el resto del territorio provincial se han registrado escasas variaciones. Cabe destacar que los números no resultan en estos dos casos tan representativos,

por la dificultad que tienen los estudiantes para trasladarse a localidades fuera del radio capitalino.

Con respecto a los arquitectos relevados, apelando a la información recogida y a otras fuentes, es factible observar que toda la producción correspondiente a la primera década del Movimiento Moderno ha sido producto de la acción de profesionales que llegaron por distintas causas desde Buenos Aires, varios de ellos miembros del Grupo Austral o colaboradores de la Revista *Tecné*, los que luego se radicaron en esta provincia en forma definitiva; a ellos se sumaron extranjeros que fueron contratados al cerrar la Segunda Guerra Mundial. Este grupo, en conjunto, actuó como *maestro* de una segunda generación: los que conformaron los primeros egresados de la Escuela hasta 1946 y luego del Instituto de Arquitectura de Tucumán. La información recogida permite identificar franjas de profesionales arquitectos y escasos ingenieros, la mayoría radicados en Tucumán; se observa también el caso de otros profesionales que vienen por una o dos obras específicas y, una vez concluidas, regresan a su lugar de origen.

4. UNA NUEVA FACETA: LA PRÁCTICA DE EXTENSIÓN

A lo trabajado entre 2004 y 2008 se sumó una nueva experiencia que pudo completar los objetivos planteados al comienzo de la realización de los trabajos prácticos sobre temas locales. La inclusión de la Práctica de Extensión en la currícula de la carrera en el *Plan 2008*, procura ser una herramienta por la cual se alcance una efectiva inserción de la institución en la sociedad, relacionando la oferta de su producción académica y de Investigación con la demanda existente en la Comunidad.

Se entiende por *Práctica de Extensión* a aquellas acciones organizadas, coordinadas y supervisadas por profesores de la casa, a través de las Cátedras y los Programas de

Investigación en las que las actividades estudiantiles materializan una clara vinculación con la comunidad y/o con el medio social, cultural y productivo en el que se encuentra inserta la institución.

A partir de 2009, la Práctica Profesional Asistida propuesta por la Cátedra de Historia de la Arquitectura III: *Tucumán y su patrimonio urbano – arquitectónico de los siglos XX y XXI* tuvo como fin transformar el Pre-inventario realizado hasta ese momento en un Inventario y posterior Catálogo de la Arquitectura Moderna, para lo cual se trabajó sobre la Base de Datos existente optimizando su contenido. En los avances realizados se comenzó a utilizar la ficha de DOCOMOMO Internacional lo que posibilitará contribuir a los instrumentos oficiales de nuestras ciudades. Este proceso está en ahora en desarrollo y será presentado en la exposición del 9º Encuentro a realizarse en Brasilia.

Las actividades previstas, para los estudiantes de los últimos cursos, se traducen en tareas de carácter práctico, similares a las que pudieran realizar en un Estudio de Arquitectura del medio:

- Relevamientos de los edificios seleccionados
- Fotografías internas y externas de edificios
- Dibujos de planos en cad
- Análisis crítico de las obras
- Elaboración del plano de la ciudad con la ubicación de los edificios
- Realización de recorridos urbanos para identificar los edificios
- Producción del CD interactivo
- Realización de un Sitio Web para su difusión masiva

Fichas realizadas por los estudiantes de la PPA.

Los inventarios sobre el patrimonio vigentes en el medio, tienen escasamente incorporada la Arquitectura Moderna, tomándola sólo como casos del accionar de algunos arquitectos. En relación con ello se considera que es imprescindible realizar la publicación del Inventario mencionado, incluyendo fichas descriptivas y valorativas de los ejemplos más representativos de cada etapa cronológica a fin de ayudar a su difusión y valoración, tanto por parte de los habitantes de nuestra ciudad como también por los circunstanciales visitantes.

Para la realización del Inventario y Catálogo de la Arquitectura Moderna y Contemporánea se comenzó a trabajar en los procesos tipológicos, del lenguaje, los procedimientos tecnológicos y constructivos de los ejemplos seleccionados según criterios que valoren el edificio en su totalidad. Asimismo, se incorporaron las realizaciones arquitectónicas que menos intervenciones sufrieron y que son más valiosas y representativas de los cuatro períodos establecidos: la 1º modernidad: 1920-1940; el Movimiento Moderno, 1935-1950; el Movimiento Tardomoderno, 1950-1975; Arquitectura Posmoderna, 1975/90 y Arquitectura Contemporánea, 1990-2010, de la ciudad de San Miguel de Tucumán y su área metropolitana.

Los alumnos inscriptos en el 1º año fueron 25 y demostraron mucho interés en la tarea de búsqueda de información en Archivos públicos y privados para completar aquella

documentación incompleta. El relevamiento en algunos casos, el dibujo en cad y las fotografías completaron el acervo original destinado a conformar una base documental completa.

El material finalmente producido será en formato papel y multimedia con el siguiente contenido:

- Plano general: del área central y metropolitana con los ejemplos más representativos de la arquitectura moderna y actual, acompañados con breves referencias para su ubicación.

- Catálogo de obras de los siglos XX y XXI: de los edificios más representativos del Movimiento Moderno, Tardomoderno y actuales.

- Planos con recorridos peatonales de interés para promover el turismo cultural: dichos recorridos están determinados por afinidad temática (edif. religiosos, bancarios, de oficinas, hoteles, gubernamentales y de la salud) y/o periodo histórico para cada una de las etapas referidas.

- CD que desarrolla la información del plano general, analizando cada uno de los ejemplos seleccionados. Se incluyen fotos exteriores e interiores, planos y referencias históricas del edificio, del autor, etc.

- Sitio web sobre el Patrimonio urbano-arquitectónico moderno y actual de S. M. de Tucumán que contiene la información gráfica, fotográfica y de referencias escritas.

Se espera que con este trabajo se contribuya a generar los instrumentos normativos tendientes a la puesta en valor y conservación del Patrimonio Moderno de Tucumán, asumiéndolo como componente fundamental de la identidad cultural del NOA.

5. CONSIDERACIONES FINALES

Una experiencia que en un principio fue pensada como un recurso pedagógico para los estudiantes se transformó, con las innovaciones llevadas a cabo en los últimos años, en un trabajo altamente beneficioso para docentes, estudiantes y profesionales entrevistados.

El valor pedagógico de la experiencia fue y es muy valioso, al estar íntimamente relacionado con los más actuales métodos de enseñanza-aprendizaje, en los cuales se busca que el estudiante investigue y se interese por casos reales de la problemática que compete a su carrera.

Como Cátedra creemos que los resultados fueron mayores a las expectativas pretendidas inicialmente. Plasmamos una experiencia en la cual *docente, alumno y profesional*, ya sea que actúe en forma independiente o en oficinas públicas, se han integrado como un equipo en un proceso de aprendizaje mutuo.

Existe ahora la posibilidad de transferir a la sociedad, a los organismos públicos interesados y a la propia Facultad el trabajo de estos últimos cinco años, en sus diferentes facetas. En esta última etapa cerraremos el ciclo definido por tres fases: *investigación, evaluación o valoración y transferencia al medio*.

Creemos que la Universidad como tal tiene la responsabilidad de dar a sus estudiantes una formación que capacite al futuro profesional para actuar, desenvolverse y trabajar en su medio, conociendo su idiosincrasia y su identidad. Los equipos de investigación universitarios siguen siendo el referente ideal para validar, transferir y generar conocimiento, por lo tanto se espera que, con este proyecto, se esté contribuyendo, en alguna medida, a lograr ese objetivo.

9º seminário docomomo brasil

interdisciplinaridade e experiências em documentação e preservação do patrimônio recente

brasília . junho de 2011 . www.docomomobsb.org

EJEMPLOS

ÍNDICE EN ESTUDIO PARA CONCRECIÓN DEL INVENTARIO / CATÁLOGO

9º seminário docomomo brasil

interdisciplinaridade e experiências em documentação e preservação do patrimônio recente

brasília . junho de 2011 . www.docomomobsb.org

EJEMPLIFICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN EN PROCESO

PERÍODO	VIVIENDA INDIVIDUAL	VIVIENDA COLECTIVA	OFICINAS	OTROS	
PRIMERA MODERNIDAD ART DÉCO 1920-1940	 Cine Majestic J. A. Pasteris 1931				
	 Mercado del Norte. Ings. Noble y Amoretti. F. Alascio 1939				

MOVIMIENTO MODERNO 1935-1950	VIVIENDA INDIVIDUAL	VIVIENDA COLECTIVA	OFICINAS	OTROS
	 Automóvil Club Argentino. A. Vilar. 1940-41			

9º seminário docomomo brasil

interdisciplinaridade e experiências em documentação e preservação do patrimônio recente

brasília . junho de 2011 . www.docomomobsb.org

	1936	Galería Comercial, departamentos, oficinas. J. Pasteris. 1937	Banco Hipotecario Nacional. F. Saldarini. 1935.	Policlínico Ferroviario. J. Roca. 1940-41
--	------	---	---	---

MOVIMENTO MODERNO 1945-1960	VIVIENDA INDIVIDUAL	VIVIENDA COLECTIVA	OFICINAS	OTROS
	<p>Escuela Paul Groussac E. Sacriste y H. Caminos. 1946/47</p>			
	<p>Ciudad Hospital H. Caminos. 1947/52 E. Treine, H. Lobo, F. Lerena. 1947/52</p>			
			<p>Hospital de Niños, E. Sacriste - H. Caminos. 1948/59.</p>	

9º seminário docomomo brasil

interdisciplinaridade e experiências em documentação e preservação do patrimônio recente

brasília . junho de 2011 . www.docomomobsb.org

MOVIMENTO TARDO-MODERNO 1950-1980	<p>Ex Terminal de Ônibus, R. Gallardo 1959/63</p>			
	<p>Ex Aeropuerto, J. Pereyra. 1961/63.</p>			

9º seminário docomomo brasil

interdisciplinaridade e experiências em documentação e preservação do patrimônio recente

brasília . junho de 2011 . www.docomomobsb.org

PERÍODO	VIVIENDA INDIVIDUAL	VIVIENDA COLECTIVA	OFICINAS	OTROS
ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA 1990-2010	 Clínica del Pilar Atrio-2002			
	 Concesionaria FIAT Mazzeo-Zingale. 2001			
	 Torre Tribunales Napadensky.2005			

FUENTES CONSULTADAS

- Montaner, Joseph María, *Arquitectura y Crítica*, GG Básicos, Barcelona, 1999.
- Morales, José Ricardo, *Arquitectónica, Sobre la idea y el sentido de la arquitectura*, Madrid, 1999.
- Paterlini, Olga, Nancy Mozzi, Susana Villavicencio, Sofía Viaña, Raimundo Rubio, Luis Bruna, Julio Cusumano, Alejandra Rega y Laura Cuzzo, *Arquitectos y Arquitectura del NOA, una experiencia de la Universidad Nacional de Tucumán*, presentado en el Encuentro de Docentes, Investigadores en Historia de la Arquitectura, el Diseño y la Ciudad, organizados por CEHAU Centro de Estudios Históricos, Arquitectónicos y Urbanos de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata, 11, 12 y 13 de mayo 2006. Sin editar.
- Planoteca del Instituto de Historia y Patrimonio. Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán.
- Archivos de la Municipalidad de San miguel de Tucumán.
- Archivos personales de los profesionales entrevistados
- Sacchi de Martín, María Adelaida, *Estrategias de enseñanza personalizada*, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Profesorado Superior, Universidad Católica Argentina de Mendoza. Sin editar.